

REVISTA TECNOLÓGICA CEA

Difusión vía red de cómputo

<http://www.revistatecnologicacea.mx>

ISSN 25940414

Año 7, Núm. 19, Volumen IV

Julio - Diciembre 2022

MOTIVADORES DE CONSUMO DEL PAN BAJO EN CARBOHIDRATOS: ESTUDIO DE CASO SOBRE EL MERCADO POTENCIAL EN AGUASCALIENTES

Sara Liliana Villalobos Romo¹

g21153229@aguascalientes.tecnm.mx

Josefina Muñoz Macías

josefina.mm@aguascalientes.tecnm.mx

Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Aguascalientes

RESUMEN

El artículo explica la influencia de los motivadores que rigen la conducta de compra del pan bajo en carbohidratos en Aguascalientes, México, por medio de un estudio de caso con técnicas mixtas, iniciando con una revisión de literatura y un cuestionario exploratorio, para posteriormente conformar un grupo focal de degustación y así obtener datos a través de una encuesta y del material audiovisual, los hallazgos se reportan cualitativamente y se propone una estrategia de comercialización para el producto.

Palabra(s) Clave(s): compra, conducta, influencia, alimentos.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico y social ha permitido cambios negativos en el consumo de alimentos procesados y el alza de obesidad y diabetes. El patrón alimentario se determina por factores sociales,

¹ Estudiante del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Aguascalientes

culturales y económicos, entre otros. Esta investigación nace de la preocupación por mejorar la alimentación y la inquietud por ofrecer el Pan Bajo en Carbohidratos (PBC) como alternativa saludable a un alimento tradicional y arraigado en la gastronomía.

Problema a abordar

Se pretende analizar la influencia de los motivadores en el comportamiento del individuo al comprar sus alimentos, y con los resultados proponer una estrategia de introducción del producto en el mercado.

Objetivos

La investigación se enfoca en explicar la influencia de los motivadores de consumo del PBC sobre el mercado potencial de Aguascalientes. Así como analizar la influencia que tienen los motivadores de consumo, que favorecen al pan tradicional, sobre el mercado potencial del PBC y con ello proponer un plan de comercialización.

Hipótesis

Los estudios de caso exploratorios se caracterizan por la falta de investigación previa detallada y la ausencia de proposiciones e hipótesis (Streb, 2009 y Eisenhardt, 1989) citados por (Hernández Sampieri, 2014).

JUSTIFICACIÓN

La intención de compra y sus motivadores han sido comúnmente estudiados con métodos cuantitativos y en años recientes autores como (Rodas Areiza & Montoya Restrepo, 2018) y (Paul et al., 2019) señalan que la contribución científica deberá conocer al consumidor, analizando y comprendiendo sus motivaciones con una variedad de métodos creativos para construir nuevas teorías. Por tanto, se adopta un diseño de estudio de caso mixto.

Fundamentación Teórica

Comúnmente los investigadores recurren a la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP), para explicar la intención de compra. Esta teoría puntualiza que las conductas se rigen por: creencias conductuales, creencias normativas y creencias de control. En (2021) Ordoñez Abril et al., publican su revisión de literatura de la TCP en la decisión de compra de productos orgánicos, en la cual “se aprecia que la compra real depende de diversos factores del comportamiento, destacando la actitud, el conocimiento y las creencias”. Sin embargo, Jitrawang & Krairit (2019), exponen que sólo la confianza

a través del empaque se relaciona significativamente con la intención de compra. Después de analizar la literatura, se agrupan como principales los motivadores de consumo: económico, físico y nutricional (intrínsecos al PBC), y el social, biológico sensorial y psicológico (intrínsecos al cliente); los cuales se

integraron a la TCP en la Figura 1. Diagrama sobre la Perspectiva Teórica Adoptada

Figura 1 como perspectiva teórica adoptada.

Fuente: Adaptado de Jitrawang, P., & Krairit, D. (2019). Factors Influencing Purchase Intention of Organic Rice in Thailand.

MATERIALES Y MÉTODOS

Atendiendo al principio propuesto por (Villarreal, 2010, Yin, 1994) citados por (Saavedra, 2015) donde mencionan que “se debe aplicar la triangulación recogiendo e integrando la evidencia relativa al caso a partir de una variedad de métodos y fuentes de información complementarias, combinando metodologías para analizar un mismo fenómeno”, se elabora un cuestionario exploratorio propio, que mide con escala Likert de 5 puntos el impacto de cada motivador para pan tradicional y PBC, con el objetivo de contrastarlos y se agrega la pregunta de control: “He consumido algún producto de panadería bajo en carbohidratos”. Se identifica que el 49% no tiene conocimiento del PBC, obteniendo respuesta parcial del instrumento y del otro 51% que sí conoce este tipo de producto se obtiene respuesta de todo el instrumento.

Tomando como base el 49%, se selecciona un grupo focal, cuya experiencia es autodirigida, con libertad para leer la información dispuesta a su alcance y probar el PBC, para finalmente contestar la

encuesta, cuyo Alfa de Cronbach es .866, enfocada en medir con la misma escala Likert la influencia de cada motivador en la intención de compra del PBC, obteniendo además el material audiovisual. Los datos se procesan por medio de software estadístico, en tanto que el material audiovisual se analiza atendiendo a una guía de observación propuesta por (Hernández Sampieri, 2014), en donde se registra descriptiva e interpretativamente lo observado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Sobre los análisis de correlación en la Tabla 1 se observa que todos los factores de correlación son positivos.

<i>Rho Spearman</i>	<i>Intención de Compra</i>		
<i>Motivadores de consumo</i>	<i>Cuestionario Pan tradicional</i>	<i>Cuestionario PBC</i>	<i>Encuesta PBC</i>
Económico	X	.171	.636
Biológico sensorial	.332	.295	.460
Físico	.234	.234	.513
Social	.223	.194	.593
Psicológico	.143	.311	.564
Nutricional	X	.386	.809

Tabla 1. Correlaciones entre Motivadores de consumo e Intención de compra

Fuente: Elaboración propia.

Sobre el cuestionario, en la intención de compra del pan tradicional influyen los motivadores biológico sensorial, físico y social con una correlación débil y el motivador psicológico con una muy débil. Sobre la intención de compra del PBC los motivadores biológico sensorial, social, psicológico, físico y nutricional reportan una correlación débil y el motivador económico una muy débil. De acuerdo con la encuesta, el motivador nutricional mantiene una correlación considerable, mientras que los motivadores económico, físico, social y psicológico una media y el biológico sensorial una débil con la intención de compra del PBC. Además, de acuerdo con el análisis de regresión, los motivadores en conjunto influyen en un 76.37% en la intención de compra, aunque sólo el nutricional es realmente significativo. Por último, los resultados de la observación audiovisual sustentan que los motivadores biológico sensorial y nutricional presentan una mayor influencia.

Atendiendo a los objetivos, el motivador nutricional tiene mayor influencia sobre la intención de compra del PBC mientras que el resto de motivadores se mantengan constantes. Los motivadores biológico sensorial y físico que favorecen al pan tradicional, también influyen al PBC, pero no con la significancia del motivador nutricional. El análisis integral nos proporciona la información para proponer que la estrategia de introducción se enfoque en comunicar las ventajas para la salud que ofrece el producto. La adopción de metodología de Estudio de Caso mixta fue acertada, pues la triangulación de resultados permitió explicar con mayor certeza el fenómeno. Los resultados concuerdan en que la intención de compra depende del conocimiento del producto como señalan (Ordoñez Abril et al., 2021) Sin embargo, discrepan con los de Jitrawang & Krairit, (2019), pues se encontró influencia positiva de todos los motivadores sobre la intención de compra.

CONCLUSIONES

Se destaca que la investigación propone una metodología poco usada, sin embargo, para el uso del cuestionario se recomienda incluir más ítems para darle un mayor valor técnico como instrumento y para futuras investigaciones se puede analizar ¿qué tan importante puede ser el primer contacto con un producto y si el entorno de ese primer contacto afecta la intención de compra

REFERENCIAS

- Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación.
- Jitrawang, P., & Krairit, D. (2019). Factors Influencing Purchase Intention of Organic Rice in Thailand.
- Ordoñez Abril, D. Y., Calderón Sotero, J. H., & Padilla Delgado, L. M. (2021). Revisión de literatura de la teoría del comportamiento planificado en la decisión de compra de productos orgánicos.
- Paul, J., Dwivedi, Y., Pappu, R., & Roy, S. K. (2019). Research in strategic marketing: past and future (Developing New Models, Reviews, Measures, Methods with Future Research Agenda).
- Rodas Areiza, J. A., & Montoya Restrepo, L. A. (2018). Propuesta metodológica para el análisis y la medición del sensory marketing integrado a la experiencia del consumidor.
- Saavedra, G. . (2015). El estudio de caso y su aplicación en las ciencias administrativas.